

O'QUVCHILAR ORASIDA EKOLOGIK TOZA FIKRLASHNI TARG'IB QILISHDA ANIMATSION O'QUV VOSITALARINING AFZALLIKLARI

Sulaymonova Saodat Usubxonovna

Namangan davlat pedagogika instituti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası katta o'qituvchisi

+998 97 374-82 72

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058742>

Annotatsiya: So'nggi yillarda o'quvchilarda ekologik toza fikrlashni rivojlantirishda animatsion ta'lim vositalarining integratsiyasiga katta e'tibor berildi. Jozibador vizual va interfaol tarkibni o'zida mujassam etgan ushbu vositalar yosh o'quvchilar o'rtasida ekologik xabardorlikni oshirish va barqaror amaliyotni rag'batlantirishda samarali ekanligini isbotladi. Ushbu maqolada boshlang'ich va o'rta ta'limda animatsion ta'lim vositalaridan foydalanishning turli afzalliklari o'rganilib, o'quvchilarning atrof-muhit muammolari haqidagi tushunchalarini oshirishdagi roli ta'kidlanadi va ulardagi ekologik toza xulq-atvorni o'zlashtirishga undaydi. Animatsiyadan foydalanish nafaqat talabalarning diqqatini jalb qiladi, balki murakkab ekologik tushunchalarni yanada qulayroq va o'zaro bog'lash imkonini beradi. Bundan tashqari, animatsion vositalar tajribaviy o'rganishni osonlashtiradi, bunda o'quvchilar inson harakatlarining atrof-muhitga ta'sirini an'anaviy usullar erisha olmaydigan tarzda tasavvur qilishlari mumkin.

Kalit so'zlar. Animatsion ta'lim vositalari, ekologik toza fikrlash, o'quvchilar, atrof-muhit haqida xabardorlik, barqaror amaliyotlar.

Kirish. Zamonaviy ta'lim landshaftida o'quvchilarga ekologik barqarorlikning ahamiyatini o'rgatishga katta e'tibor qaratilmoqda. Iqlim o'zgarishi ta'sirining kuchayishi va tabiiy resurslarning kamayib borishi munosabati bilan yosh avlodda ekologik toza fikrlashni shakllantirish muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Ushbu maqsadga erishishning eng samarali usullaridan biri bu animatsion ta'lim vositalaridan foydalanishdir.[1] Ushbu vositalar atrof-muhit haqida o'rganishni qiziqarli va ma'lumotli qilish uchun vizual hikoyalar va interaktiv kontentning kuchidan foydalanadi. Ushbu maqola o'quvchilarda ekologik toza fikrlashni rivojlantirishda animatsion ta'lim vositalarining afzalliklari va ulardan ekologik muammolarni chuqurroq tushunish uchun qanday foydalanish mumkinligini ko'rib chiqadi. Animatsiyalangan ta'lim vositalari o'quvchilarning matn orqali tushunishlari qiyin bo'lishi mumkin bo'lgan tushunchalarni tushuntirish uchun vizual vositalardan foydalanadi. Vizual o'rganish xotirani saqlash va tushunishni kuchaytirishi isbotlangan, chunki miya tasvirlarni so'zlarga qaraganda tezroq va samaraliroq qayta ishlaydi. Ekologik ta'lim haqida gap ketganda, animatsiyalar issiqxona effekti, o'rmonlarning kesilishi yoki suvning ifloslanishi kabi murakkab jarayonlarni o'quvchilar tushunadigan tarzda tasvirlashi mumkin.[2] Ushbu vizual yondashuv nafaqat ularning e'tiborini jalb qiladi, balki ma'lumotni uzoqroq saqlashga yordam beradi va o'rganish tajribasini yanada mazmunli qiladi.

Animatsion ta'lim vositalaridan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri bu interaktiv kontent orqali o'quvchilarni jalb qilish qobiliyatidir. Ma'ruza va darsliklarga tayanadigan an'anaviy o'qitish usullaridan farqli o'laroq, animatsion vositalar talabalarga o'quv jarayonida faol ishtirok etish imkonini beradi. Interfaol animatsiyalar o'quvchilar o'z tanlovlari bo'yicha zudlik bilan fikr-mulohazalarini berib, atrof-muhitga ta'sir qiluvchi qarorlar qabul qilishlari

mumkin bo'lgan viktorinalar, o'yinlar va stsenariylarni o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu amaliy yondashuv tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rag'batlantiradi, chunki talabalar ekologik izlarini kamaytirishning turli usullarini o'rganishadi.

Atrof-muhit masalalarini o'zaro bog'lash

Animatsion ta'lim vositalarining yana bir afzalligi - ularning atrof-muhit muammolarini o'quvchilarga ko'proq bog'lash qobiliyatidir. Animatsiya bolalar hissiyotlari bilan bog'lanishi mumkin bo'lgan qahramonlar va hikoyalarni yaratish orqali mavhum tushunchalarni jonlantirishi mumkin. Masalan, muz qopqalarining erishi tufayli o'z uyini yo'qotayotgan qutb ayig'i haqidagi animatsiya o'quvchilarni atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha harakat qilishga undab, kuchli emotsional reaksiya yaratishi mumkin. Muvofiq stsenariylardan foydalangan holda, o'qituvchilar o'quvchilarga tabiatga nisbatan hamdardlikni rivojlantirishga va ularning harakatlari sayyoraga qanday ta'sir qilishini chuqurroq tushunishga yordam beradi.[3]

Animatsion ta'lim vositalari o'quvchilar o'rtasida barqaror amaliyotni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Qayta ishlash, suvni tejash va chiqindilarni kamaytirish kabi ekologik toza xatti-harakatlarning ijobiy ta'sirini tasavvur qilish orqali animatsiyalar talabalarni ushbu amaliyotlarni kundalik hayotlariga kiritishga ilhomlantirishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu vositalar barqarorlikning uzoq muddatli afzalliklarini ko'rsatishi mumkin, bu o'quvchilarga odatlardagi kichik o'zgarishlar atrof-muhit uchun sezilarli ijobiy natijalarga olib kelishi mumkinligini tushunishga yordam beradi. Bunday imkoniyat hissi atrof-muhitni muhofaza qilishga proaktiv munosabatni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.[4]

Tajribali o'rganish va real dunyoda qo'llash

Tajribali o'rganish ekologik ta'limning asosiy elementidir va animatsion vositalar bunday tajribalarni taqdim etishda ustundir. Simulyatsiyalar va virtual stsenariylar orqali o'quvchilar real vaqt rejimida turli xil ekologik harakatlar oqibatlarini kuzatishlari mumkin. Misol uchun, ular o'rmonlar kesilgan hududga daraxt ekish yoki ifloslangan daryoni tozalashni taqlid qilishlari va ekotizimdagi tezkor yaxshilanishlarni ko'rishlari mumkin. Ta'limning bunday turi o'quvchilarga o'z g'oyalarini sinab ko'rish va o'z bilimlarining boshqariladigan muhitda real hayotda qo'llanilishini ko'rish imkonini beradi, tabiatdagi sabab-natija munosabatlari haqidagi tushunchalarini kuchaytiradi. Animatsion ta'lim vositalarining yana bir muhim afzalligi - bu ularning qulayligi va inklyuzivligi. Ushbu vositalar turli xil ta'lim uslublarini qondirish uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin, bu ularni keng doiradagi o'quvchilar, jumladan, o'rganishda nuqsonlari bo'lganlar uchun mos qiladi. An'anaviy matnga asoslangan ta'lim bilan kurashayotgan o'quvchilar uchun animatsiyalar murakkab g'oyalarni tushunishning muqobil usulini taqdim etadi. Bundan tashqari, ko'plab animatsion ta'lim resurslari bir nechta tillarda mavjud bo'lib, turli millatdagi o'quvchilar kontentga kirishlari va ekologik ta'limda ishtirok etishlarini ta'minlaydi.

Xulosa. Animatsiyalangan ta'lim vositalari murakkab tushunchalarni yanada qulayroq, qiziqarli va o'zaro bog'liq qilish orqali o'quvchilarning atrof-muhit haqidagi bilimlarini o'zgartiradi. Bu vositalar nafaqat talabalarning ekologik muammolar haqidagi tushunchalarini kengaytiribgina qolmay, balki ularni kundalik hayotlarida barqaror amaliyotlarni qo'llashga ilhomlantiradi. O'quv dasturiga jonlantirilgan ta'lim vositalarini kiritish orqali o'qituvchilar atrof-muhitga e'tiborli shaxslarning yangi avlodini tarbiyalaydigan yanada interfaol va ta'sirli o'rganish tajribasini yaratishi mumkin. Global ekologik muammolarga duch kelishda davom

etar ekanmiz, o'quvchilarni sayyoramizni himoya qilish bo'yicha bilim va motivatsiya bilan ta'minlash har qachongidan ham muhimroqdir.

Refernces:

1. Maxammadiyeva.M.A. /Nobiologik ixtisoslik talabalarida ekologik bilimlarni shakllantirish //Scientific Impulse. – 2023. – T. 2. – №. 15. – C. 975-977.
2. Ruslanovna S. N. Methodology of Forming Ecological Literacy in Primary Class Students //European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 19-23.
3. Кубаева.М. /Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim-tarbiya berishda vizual texnologiyalarning o'rni //in Library. – 2021. – T. 21. – №. 1. – C. 102-105.
4. Aliqulovich P. S., Zokir o'g'li X. N. Virtual reallik-o'qitish usuli va vositasi sifatida // tahririyat a'zolari. – 2021. – C. 63.
- 5.

INNOVATIVE
ACADEMY